

Maia DOHOTARU

doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova

Conceptualizarea formării orientărilor valorice la studenți prin arta coregrafică: abordare psihologică și pedagogică

Rezumat: În articol este prezentat demersul psihologic al formării orientărilor valorice la studenți prin arta coregrafică, din perspectiva psihologiei valorilor și a psihologiei formării achizițiilor comportamentale și atitudinale, accentul fiind pus pe analiza și valorificarea legităților creativității artistice. Demersul pedagogic este axat pe fundamentarea etapelor, a metodologiei și

a finalităților de formare a orientărilor valorice la studenții-coregrafi. Totodată, se descriu pe larg principiile, structura și conținutul formării orientărilor valorice/estetice la studenți.

Cuvinte-cheie: coregrafie, dans, valori, orientări valorice, instrucțiuni artistice, orientare estetică, achiziții comportamentale, creativitate, atitudini, axiologie.

Abstract: In this article, the psychological approach of forming value orientations in undergraduate students through choreography is based on the perspective of the psychology of values and the psychology of behavior and attitude acquisition. Emphasis is placed on analyzing and capitalizing on the laws of artistic creativity. The teaching methodology is based on building a foundation for the various stages, the methods and the end goals of forming value orientations in choreography students. The principles, structure, and contents of the value/aesthetic orientation of students are also described.

Keywords: choreography, dance, values, value orientations, artistic guidelines, aesthetic orientations, behavioral acquisitions, creativity, attitudes, axiology.

Cultura coregrafică face parte din cultura generală și, în special, din cultura artistică. Ea reflectă identitatea și conștiința națională, dar și tradițiile formate de multe generații prin dans. Fiind o artă sintetică, coregrafia îmbină mișcarea și dramaturgia, dispune de valențe și oportunități educative privind formarea orientărilor valorice. Mecanismul de bază, în acest sens, este cel de îmbinare a cunoașterii științifice cu cea artistică. Ambele sunt determinate de factori psihologici și educaționali.

ABORDAREA PSIHOLOGICĂ

Demersul psihologic al formării orientărilor valorice la studenții-coregrafi poate fi abordat din mai multe perspective: din perspectiva psihologiei artelor, din perspectiva psihologiei valorilor și din perspectiva psihologiei formării achizițiilor comportamentale – competențe și atitudini axiologice.

După cum afirmă psihologii din domeniul artelor, producerea și asimilarea valorilor artistice (estetice) este determinată, în mare parte, de actul creativ al concepturii sau al interpretului coregrafic. Cu alte cuvinte, cadrul valoric al artei coregrafice și formarea orientărilor valorice prin intermediul artei coregrafice sunt în directă corelație: interpretul coregrafic prezintă o valoare, când aceasta este rezultatul unui act creativ; în același timp, procesul de creație constituie calea și instrumentul de asimilare a valorilor, a căror purtătoare este arta coregrafică.

În acest context, pentru cercetarea noastră este important de a valorifica legitățile creativității artistice (coregrafice) din perspectiva formării orientărilor axiologice la studenți. Una dintre legități se referă la atitudinea inedită față de obiectul creativității (coregrafia), dar și la atitudinea originală față de realitate. Această „originalitate” este reprezentată printr-o unitate a structurilor emoționale, raționale și psihomotorii ale subiectului coregrafic. Unicitatea rezidă și în procesul de creare a unei lucrări coregrafice, printr-o metodă individuală și un stil propriu. De aceea, în arta coregrafică o importanță primordială o au calitățile înnăscute: simțul ritmului, auzul muzical, coordonarea, elasticitatea/flexibilitatea, orientarea estetică etc.

O altă legitate esențială se referă direct la reacțiile emoționale și la reflectarea emoțională a lumii înconjurătoare prin intermediul mijloacelor artistice ale artei coregrafice, cu o condiție – în acest caz, imaginația reprezintă o fuzionare inedită a emotivității.

Pentru ca procesul de creație să capete un adevărat sens estetic, este necesar ca intenția/proiectul să promoveze un mesaj, adică să transmită atitudinea coregrafului față de lume, prin care își dezvăluie concepția de viață. Prin urmare, persoana care creează imagini artistice coregrafice trebuie să posede nu doar sensibilitate emoțională, care fixează realitatea la nivelul fenomenului, dar și capacitatea de a pătrunde într-un mod original și specific în esența acestei realități, fapt imposibil fără o gândire dezvoltată. O formă

specifică a unui asemenea mod de reflectare a lumii de către artist este gândirea metaforică, deoarece metafora surprinde atât imaginea, cât și conținutul ei conceptual.

O altă caracteristică a gândirii artistice este asociația. Aceasta definește o astfel de relație între elementele *imagine* și *concept*, în care unul dintre ele, care apare în procesul de creație, provoacă, generează (prin similitudine, opoziție, contiguitate/compatibilitate sau contrast) o altă imagine sau concept ori un lanț al acestora. Caracterul complex al imaginii coregrafice se datorează, de asemenea, în mare parte, faptului că aceasta include un material bogat (acumulat, simțit, trăit) și un spectru larg de asociații descoperite în procesul de creație.

Analiza legităților generale ale coregrafiei ne permite să identificăm mai multe etape principale și stări prin care trece maestrul în procesul de creare a unei lucrări. Formele de activitate creatoare, la rândul lor, sunt subordonate unor obiective de același tip, care presupun crearea de opere artistice coregrafice anticipând acțiunile posibile, menite să conducă la rezultatul scontat. Motivarea activității coregrafului se prezintă ca un sistem complex și dinamic de autosusținere. Percepția, gândirea și comportamentul sunt stimulate și direcționate de scopurile procesului creativ, acestea numărându-se printre cele mai importante elemente în ierarhia motivațională a personalității sale.

La realizarea acestor obiective contribuie, pe de o parte, activitatea concretă, orientată (conștientă) a coregrafului, din care fac parte eforturile, voința, evaluarea rațională a obiectivelor trasate, adică stabilirea clară a genului coregrafic căruia îi va aparține lucrarea, ce volum va avea, care este termenul de realizare, sentimentul de responsabilitate internă pentru rezultat etc. Pe de altă parte, o importanță aparte în pregătirea și realizarea actului de creație artistică o are activitatea involuntară, nonconștientă, spontană. Aceasta se caracterizează printr-o continuă fantezie coregrafică, un fel de laborator intern, în care se împletesc, se suprapun, se nasc, se condensează și se maturizează o multitudine de sentimente, de rând cu formele lor artistice de exprimare. Deși poartă un caracter spontan, activitatea artistului este însoțită întotdeauna de o intenție concretă. În interpretarea psihologului german H. Hekhausen, intenția nu este altceva decât cea dorință, inerentă firii artistice a creatorului, care poartă în sine amprenta talentului său.

Motivele creativității, care, într-un fel sau altul, pun în acțiune intenția coregrafului, nu sunt, în esență, observabile. Motivul, în situația dată, poate fi descris prin intermediul unor concepte precum necesitatea, predilecția, atracția, dorința etc. Prin urmare, procesul creativ se dovedește a fi motivat, chiar și în cazurile în care nu este însoțit de intenția conștientă a coregrafului. Putem presupune că intenția creatoare conține deja factorul care face posibilă alegerea între diferite variante de implementare artistică, fără a apela la conștiință, acel *ceva* care declanșează procesul de creație, îl dirijează, îl reglementează și îl duce

până la capăt. Intenția fiecărui coregraf se manifestă ca o predispoziție interioară pentru anumite metode, procedee de expresivitate artistică, pentru unele tehnici caracteristice de compoziție.

În acest sens, intenția se comportă ca un mecanism de reglementare, care îl orientează pe fiecare coregraf în parte spre elaborarea unor lucrări în conformitate cu talentele cu care este înzestrat. Specificitatea activității sale se manifestă în nevoia permanentă de cunoaștere a noilor experiențe și de acumulare continuă a materialului. De multe ori, din „haosul” unor astfel de observații separate coregrafii creează adevărate opere de artă. Astfel, inspirația, ca tensiune maximă a eforturilor intelectuale și fizice, constituie etapa finală în munca de creație și, în același timp, o condiție necesară (de ordin psihologic) pentru aplanarea contradicției interioare dintre starea emoțională și supraîncărcarea spirituală. Prin urmare, în procesul de creație coregraful își realizează orientările estetice/valorice, ideile, dar, de asemenea, are posibilitatea să revină la starea sa inițială.

O caracteristică semnificativă a universului valoric al coregrafului este profunzimea experiențelor sale și, uneori, chiar acel dezechilibru emoțional care încalcă stereotipul său dinamic. Creativitatea coregrafică se bazează, în mare măsură, pe afecte, adică pe acea reacție emoțională puternică cauzată de obiect, idee, scop, care pune stăpânire pe toate laturile personalității artistului și îi stimulează imaginația.

Afectele de ordin artistic nu oferă încă claritate scopului: în psihologia coregrafului domină reacțiile reflexive, el fiind deocamdată departe de gândirea discursivă, de o conștientizare clară a obiectivelor creativității. La această etapă indispensabilă, mișcarea spre atingerea scopului avansează, în mare parte, la nivelul detectării intuitive a obiectului creativității, al acumulării materialului, ocolind stadiul gândirii analitice. Această acumulare la nivelul subconștientului, intuitivului este uneori exprimată prin emotivitatea acțiunilor și faptelor, prin creșterea excitabilității emoționale.

Astfel, indiferent de măsura în care un coregraf talentat se bazează pe propriile forțe, el are neapărat nevoie de măiestrie, adică să cunoască la perfecție meseria, să posede abilitatea de a alege, dintr-o multitudine de căi, pe cea unică, a sa, de a se orienta și a merge cu răbdare și hotărâre spre actul creator. Toate acestea necesită însă formarea unor competențe de protejare în cazul afectelor și instinctelor incontroabile, contra dictaturii canoanelor, clișeele, rutinei etc. Cu certitudine, procesul de creație îl metamorfozează pe coregraf într-un creator și promotor al valorilor universale – și, în primul rând, al celor estetice.

Din punctul de vedere al cercetării date, este important să abordăm fenomenul „valoare” din perspectivă psihologică. În acest context, valoarea poate denota și caracteristicile funcționale ale obiectelor (în cazul dat,

al operelor coregrafice) și/sau demersul funcțional al subiectului (coregrafii, viitori coregrafi) în raport cu un scop sau obiectiv. Această valoare funcțională se poate transforma prin asociere în valoare afectivă, mijloacele căpătând semnificație ca orientare axiologică.

Atitudinea ca element fundamental al caracterului a fost abordată din diferite perspective. Cercetătorul american W.I. Thomas i-a atribuit rolul central în știința despre om și societate. În acest context, atitudinea apare ca o modalitate internă de raportare la diferite laturi ale vieții sociale și la activitățile de manifestare în comportament, i.e. răspunsuri actuale ale fiecărei persoane la stimulii sociali. Se consideră că studiul atitudinilor ține de psihologia socială și cea a artelor, legând fenomenul de valorile sociale și artistice și numind atitudinea „duplicatul valorii sociale/estetice”. Pentru E.S. Bogdarus, „atitudinea este o tendință spre acțiune, care devine o valoare pozitivă sau negativă. Ea are semnificație numai în relație cu unele valori” [7, p. 69]. Analizând evoluția acestui concept, observăm că atitudinea este o dispoziție imperceptibilă a individului, o „variabilă ascunsă” (E. Hilgard) de a răspunde sau a reacționa într-un mod sau altul la mediu, transformându-se în rezultatul interacțiunii individului cu lumea, inclusiv cu arta și cultura.

Când ne referim la „atitudinea față de valori”, avem în vedere relațiile evaluative ale oamenilor cu mediul, în cazul dat – cel artistic. Aceasta asigură diferența dintre *valoare* și *atitudine*: valoarea este obiectul atitudinii, iar atitudinea este poziția indivizilor. E. Speranția afirmă că, în situația când valorile sunt interiorizate, distanța dintre obiectiv și subiectiv este asigurată de atitudini și, astfel, conturarea atitudine-valoare este mai dificil de sesizat. Pentru P. Iluț, atitudinea este „un indicator al stării de conștiință, al interacțiunii dintre diverse cunoștințe, evaluări, intenții, este oarecum o rezultantă a acestui proces” [8, p. 34].

Atât atitudinea, cât și valoarea se găsesc în zona virtuală a individului. În concepția lui M. Rokeach, diferențele ar rezulta din faptul că o atitudine se referă la un complex de convingeri (*beliefs* – engl.) față de un obiect sau o situație, pe când o valoare se referă la o singură convingere, de generalitate mai mare, care parcurge situații și obiecte particulare. Astfel, valorile emerg ca principii fundamentale despre moduri de comportament sau scopuri ale existenței. Ele ocupă un loc central în structura personalității umane; ne ghidează atitudinile, judecățile și acțiunile. Într-un anumit sens, valorile se exprimă în atitudini. Prin urmare, în raport cu valorile, atitudinile apar ca instrumente.

Sistemul de atitudini și valori proprii artei coregrafice are o semnificație epistemologică și estetică radicală. Procesul de socializare, umanizare, profesionalizare și integrare socioculturală se produce prin însușirea, interiorizarea valorilor, a normelor specifice artei coregrafice.

Așadar, la examinarea rolului valorilor în mentalitatea și comportamentul indivizilor, se evidențiază următoarele: 1) socializarea și profesionalizarea se explică prin interiorizarea valorilor, influența lor este multidirecțională, iar deosebirile interculturale devin tot mai estompate; 2) valorile sunt strâns legate de emoții și afecte; servesc ca standarde evaluative și manifestări de comportamente; 3) valorile reprezintă scopuri în sine ca determinanți motivaționali; 4) este importantă distingerea dintre valorile autentice trăite și cele de fațadă [9].

Interconexiunea dintre valori și motive este recunoscută de majoritatea celor care se ocupă de studiul personalității. Spre exemplu, pentru G. Allport și M. Nuttin, valorile sunt cele care dau unitate și consistență persoanei. S. Schwartz le consideră drept constructe motivaționale direcționate spre scopurile pe care oamenii tind să le atingă [13]. În teoria lui P. Adler, mecanismul de compensare și nevoia de afirmare, de asemenea, presupun operarea cu conceptul de *valoare*. Este cert faptul că valorile influențează perceperea situației prin mijloacele de cunoaștere, inclusiv prin cunoașterea artistică. Acestea se supun unor strategii subiective referitoare la percepție și crearea operei coregrafice [7, p. 71].

Așadar, considerând valorile drept realități psihologice naturale, constatăm că ele determină formarea atitudinilor și a orientărilor axiologice ale personalității, ceea ce face posibilă înțelegerea mai profundă a mecanismelor de realizare a acestui proces. Ne vom axa deci pe interconexiunea dintre cunoașterea empirică, cunoașterea științifică și cunoașterea artistică.

Abordarea psihologică a formării orientărilor valorice la studenți prin intermediul artei coregrafice ne-a permis să deducem următoarele principii: principiul creativității în perceperea, interiorizarea și producerea valorilor artistice/estetice; principiul stadializării procesului de creare a operei coregrafice ca valoare estetică; principiul relevanței și interconexiunii valori-atitudini-orientări valorice; principiul interacțiunii cunoașterii empirice, științifice și artistice; principiul angajării afective, psihomotorii, motivaționale și comportamentale în perspectiva interiorizării și producerii valorilor artistice/estetice ca fundament al orientărilor valorice ale studenților.

ABORDAREA PEDAGOGICĂ

Abordarea general-pedagogică a formării orientărilor valorice (estetice) la studenții-coregrafi poate fi privită din mai multe perspective.

Perspectiva fundamentală, în acest sens, ține de coordonatele concepției umaniste asupra educației. Paradigma umanistă „reproduce la nivelul subsistemului educativ liniamentele fundamentale ale paradigmei socioculturale existențiale, și anume centrarea pe persoană, pe creșterea, pe evoluția sa” [1]. Astfel, subiectul trebuie să-și trăiască propriile valori, să le actualizeze în existența sa, găsindu-

și întotdeauna drumul într-o situație la care reflectează. N. Sacaliș consideră că rolul educației umaniste este „să reveleze educabilului lumea dreptății, lumea frumosului, lumea binelui și a celorlalte valori cardinale chemate să-l conducă în viață...” [12]. Prin educație are loc ”deschiderea spre lumea valorilor, iar educația centrată pe valori este ea însăși o valoare” [4, p. 144].

Relația dintre *valoare* și *educație* reprezintă o coordonată esențială în structura paradigmei umaniste a educației, în care cunoașterea și valorizarea valorilor este unul din demersurile fundamentale ale formării orientărilor axiologice la educabili. După J. Dewey, cea mai importantă valoare a educației este „cultura ca model al vieții înseși, ca instrument” [6, p. 45]. E. Macavei consideră educația un fenomen social, o activitate complexă care se supune actului apreciativ, ceea ce îi conferă semnificație axiologică: „Aprecierea valorică are ca obiect rezultatele educației: cultura generală și de specialitate, capacități, atitudini, convingeri, motivația, inteligența, creația și creativitatea, integrarea socială prin profesii și participarea individului la viața social-economică, culturală, politică”. Autoarea pune în evidență caracterul social – asigurarea „continuității culturii și a civilizației” [10, p. 22]. Anume educația umanistă realizează pronunțat funcția axiologică: „formarea/dezvoltarea personalității umane prin intermediul valorilor spirituale acumulate și validate social, în timp și spațiu” [2, p. 192]. Educația, în acest sens, își asigură selecția și transmiterea valorilor de la societate la individ. Potrivit teoriei lui E. Spranger, educația presupune trei aspecte: receptarea valorilor culturii; trăirea, vibrarea spiritului subiectiv în contact cu valorile supraindividuale ale spiritului obiectiv; crearea valorilor.

Dacă ne referim la scopul educației, acesta este, pentru E. Spranger, dezlănțuirea în subiect a spiritului normativ, autonom, care acționează ca un imperativ intern și care îndeamnă ființa umană la trăirea și crearea de valori spirituale, ca personalitate. Autorul este preocupat de realizarea, prin educație și „automodelare”, a năzuinței umane spre Bine, Frumos și Adevăr ca valori eterne, dincolo de spațiu și timp [3, p. 39; 11, p. 7].

Teoriile moderne sugerează ideea re-practicării și reorganizării educației, motivând provocările și realizările vieții contemporane, care este în continuă schimbare. În același timp, C. Cucos susține că orice schimbare profundă în educație trebuie să mizeze, în primul rând, pe delimitarea valorilor educaționale dezirabile, iar dimensiunea axiologică a educației să asigure coerența și consistența valorilor fundamentale angajate în realizarea acțiunilor educaționale, a proceselor de învățământ. Educația axiologică este o paradigmă conceptuală care reunește toate aspectele realizării educației în spiritul valorilor autentice. În acest context, autorul identifică cele două planuri ale relaționării valorice a fenomenului educativ-teoretic și practic [3, p. 82].

Analizând variate accepțiuni asupra valorilor, putem

afirma că valorile specifice educației sunt valorile ce pot fi percepute atât în definirea finalităților, cât și a conținutului educațional. J. Dewey, care a optat pentru valoarea utilității ca premisă, face distincția între *valorile educaționale intrinseci*, ipostazate în conținuturile și programele educaționale, și *valorile educaționale instrumentale*, care sprijină transmiterea valorilor explicite. Cea mai importantă valoare educațională, după J. Dewey, este cultura, pentru că doar ea ne sugerează în mod efectiv întregul proces de creștere a vieții înseși [6, p. 237].

În acest context, menționăm că arta, în general, și arta coregrafiei, în particular, ca elemente-cheie ale unei culturi, reprezintă un ansamblu de valori artistice esențiale, care sunt, implicit, și valori educaționale, alături de cele fundamentale (morale, etice etc.). Valorile artei coregrafice în special, ca și valorile educaționale în general, se află la baza finalităților educației și „asigură o triplă perspectivă de analiză a acțiunilor declanșate la nivel de sistem și de proces”: a) perspectiva subiectivă, care implică momentul afectiv și motivațional al activității educaționale; b) perspectiva obiectivă, necesară pentru realizarea pragmatistă a activității de formare/dezvoltare a personalității; c) perspectiva transcendentală, care are drept scop depășirea situației existente [7, p. 81].

Privind sistemele de valori din perspectivă procesuală, G. de Landsheere identifică trei principii de bază: 1) principiul interiorizării valorilor, care presupune adoptarea sistemului de valori ca valori proprii, integrate în structura personalității; 2) principiul angajării afective, motivaționale și caracteriale optime în perspectiva adaptării permanente la condițiile unui context pedagogic deschis; 3) principiul complementarității dintre obiectivele cognitive și noncognitive, care angajează cerința generală de proiectare a acțiunii pedagogice de formare/dezvoltare a personalității [5, p. 87]. Această abordare a procesului de valorizare reprezintă un demers educațional holistic și vizează formarea competenței axiologice și, în cazul cercetării date, a competenței estetice, care este privită ca sinonim al orientării estetice. Astfel, din perspectivă pedagogică, ne axăm pe următoarele accepțiuni ale noțiunilor *valori estetice*, *competențe estetice*, *atitudini estetice*, *orientări estetice* în contextul artei coregrafice (vezi Figura 1): a) *valorile estetice* ale artei coregrafice reprezintă un etalon al frumosului, al formei și armoniei artistice a operei coregrafice; b) *orientările estetice* sunt valori estetice, conștientizate și trăite, care presupun o varietate de atitudini estetice ale personalității pe dimensiunea artei coregrafice; reprezintă o unitate de valori ierarhic interconexe, care direcționează activitatea profesorului și a studentului în cadrul educațional; c) *atitudinile estetice* sunt instrumentele valorilor estetice; valorile direcționează atitudinile; atitudinile se raportează întotdeauna la anumite valori estetice și artistice; d) *competența estetică* este o dimensiune procesuală/atitudinală de manifestare a orientărilor estetice în domeniul artei coregrafice.

Figura 1. Cadrul axiologic al formării orientărilor estetice la studenții-coregrați (aspectul teleologic)

Delimitarea acestor noțiuni ne permite să stabilim atât posibilul referențial axiologic în domeniu, cât și logica formării orientărilor estetice la studenți prin arta coregrafică (vezi Figura 2).

Figura 2. Structura și dimensiunile orientărilor estetice la studenții-coregrați

Dimensiunea axiologică (estetică) a competențelor are funcție de extindere/complementare a competențelor profesional-artistice, cu un impact energizant afectiv și motivațional. La rândul său, competența axiologică (estetică) poate fi extinsă prin valorificarea caracteristicilor personale de căutare a sensului estetic și artistic, prin pasiunea pentru arta coregrafică și prin cadrul real în care se formează și se dezvoltă competența respectivă.

Așadar, abordarea pedagogică a formării orientărilor valorice (estetice) la studenții-coregrați se axează pe: paradigma umanistă a educației, finalitățile educative exprimate în termeni de competențe axiologice (estetice), logica și principiile realizării acestui proces (principiul orientării umaniste; principiul valorii estetice; principiul angajării afective și al reflexivității; principiul (co)creativității; principiul valorificării potențialului axiologic al artei coregrafice) (vezi Figura 3).

Principiul orientării umaniste este o reflecție a paradigmei respective în educație, care pune pe prim-plan personalitatea celui ce învață, dezvoltarea continuă a capacităților sale în baza valorilor și pentru valori. Pe de altă

parte, prin acest principiu se valorifică potențialul uman al artei coregrafice – în primul rând, cel al dansului clasic de valoare. Anume acest gen de coregrafie (dansuri) reflectă valorile umane și estetice și se bazează pe ele.

Figura 3. Componentele competențelor axiologice (estetice) în domeniul artei coregrafice

Principiul valorii estetice se referă la selectarea operelor coregrafice cu potențial estetic ridicat pentru percepție și interiorizare, dar și la crearea operelor coregrafice proprii în raport cu aceste valori (artistice și estetice). Acest principiu gestionează stabilirea conținutului și a finalităților de formare a orientărilor valorice (estetice) la studenții coregrați.

Principiul angajării afective și al reflexivității. Demersul angajării efective se înscrie în pedagogia umanistă și în pedagogia artelor. De fapt, competența estetică este și una afectivă. Fără percepția afectivă/empatică a operei coregrafice nu pot fi formate orientările valorice necesare. Acest principiu generează un sistem de activități specifice cu referire la crearea competențelor de manifestare a afectivității, pe dimensiunea percepției estetice și creării de opere coregrafice cu valențe estetice.

Principiul (co)creativității profesorului și a studentului în procesul educațional. Specificul creativității artistice la etapa de formare a viitorilor coregrați constă în activitatea interconexă, creativă a profesorului și a studentului.

Principiul valorificării potențialului axiologic al artei coregrafice. Artă coregrafică poate fi caracterizată nu numai prin valori estetice, dar și prin valori general-umane, morale, etice, interculturale etc. De regulă, operele coregrafice cu un potențial axiologic puternic au la bază valori umane: dragoste, libertate, prietenie, tradiție, familie etc. În acest sens, cultivarea valorilor umane este și o condiție de formare eficientă a orientărilor valorice (estetice) la studenții-coregrați.

Așadar, abordările psihologică și pedagogică, reprezentate printr-un sistem de noțiuni, principii, concepte, constituie fundamentele ale conceptualizării și elaborării unui model pedagogic de formare a orientărilor valorice (estetice) la studenți prin arta coregrafică.

CONCLUZII

1. *Abordarea psihologică* a formării orientărilor estetice la studenți prin arta coregrafică se axează pe psihologia artelor (legitățile creativității coregrafice, dimensiunea emoțională, atitudini, motivație etc.); psihologia valorilor (valorile-scop, valorile-atitudini, valorile-instrumente etc.); psihologia formării orientărilor valorice la studenți (principiile creativității, relevanței și interconexiunii, interacțiunii, angajării afective, psihomotorii, motivaționale și comportamentale, interiorizării și producerii valorilor).
2. În cadrul *abordării pedagogice* a formării orientărilor estetice la studenți prin arta coregrafică am argumentat și am definit noțiunile-cheie: *valori estetice, atitudini estetice, orientări estetice, competențe estetice*; am stabilit interconexiunile dintre ele; totodată, în baza valorilor filozofico-estetice, psihologice și axiologice, am structurat sistemul de orientări estetice la studenții-coregrafi: percepția estetică a artei coregrafice, orientarea spre un anumit gen de artă coregrafică, aspirația spre frumos în arta coregrafică, valorificarea cadrului estetic prin interpretarea artei coregrafice, crearea operelor coregrafice.
3. Abordarea pedagogică a formării orientărilor estetice la studenții-coregrafi este fundamentată de pe pozițiile paradigmei umaniste și axiologice în educație: orientarea umanistă, integralitatea, frumosul, angajarea efectivă și reflexivă, (co)creativitatea, valorificarea potențialului axiologic al artei coregrafice.
4. Această abordare se încadrează în paradigma post-modernă a educației (postparadigmatică) și, alături de alte abordări, asigură cadrul teoretic de concep-

alizare și modernizare a formării orientărilor estetice la studenți prin arta coregrafică.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bârlogeanu L. Paradigma educațional-umanistă în contextul postmodernității. În: Păun E., Potolea D. *Pedagogie: Fundamente teoretice și demersuri aplicative*. Iași: Polirom, 2002.
2. Cristea S. *Dicționar de termeni pedagogici*. București: EDP, 1998.
3. Cucuș C. *Pedagogie și axiologie*. București: EDP, 1995.
4. Cucuș C. *Pedagogie*. Iași: Polirom, 2006.
5. De Landsheere G. *Dictionnaire de l'évaluation et de la recherche en education*. Paris: Presses Universitaires de France, 1992.
6. Dewey J. *Fundamente pentru o știință a educației*. București: EDP, 1982.
7. Gîncu I. *Orientările valorice în formarea profesională*. Teză de doctor în pedagogie. Chișinău, 2015.
8. Iluț P. *Structurile axiologice din perspectivă psihosocială*. București: EDP, 1995.
9. Iluț P. *Valori, atitudini și comportamente sociale*. Iași: Polirom, 2004.
10. Macavei E. *Pedagogie*. București: Aramis, 1997.
11. Pâslaru VI. Valoare și educație axiologică. În: *Didactica Pro...*, nr. 1 (35), 2006.
12. Sacaliș N. *Vino, bunule Ibiș*. București: Charme Scott, 2003.
13. Schwartz H. S. *Basic Human Values: An Overview*. Pe: <https://segr-did2.fmag.unict.it/Allegati/convegno%207-8-10-05/Schwartzpaper.pdf> (Accesat la 17.04.2018).